

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

ADRIANO PINTO TEIXEIRA

**O DILEMA DA ESCOLHA ENTRE OS MODELOS INTERNOS E PADRONIZADOS
NA BUSCA PELA EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO DOS
BANCOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOB A LUZ DAS LÓGICAS
CONFLITANTES E CONTRADIÇÕES INSTITUCIONAIS**

**SÃO PAULO
2023**

ADRIANO PINTO TEIXEIRA

**O DILEMA DA ESCOLHA ENTRE OS MODELOS INTERNOS E PADRONIZADOS
NA BUSCA PELA EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO DOS
BANCOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOB A LUZ DAS LÓGICAS
CONFLITANTES E CONTRADIÇÕES INSTITUCIONAIS**

TESE de pesquisa aplicada apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de DOUTOR em Controladoria e Finanças Empresariais.

Orientador(a): Prof. Dr. Claudio Parisi

**SÃO PAULO
2023**

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

P659d Pinto Teixeira, Adriano.
O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais : [recurso eletrônico] / Adriano Pinto Teixeira.
9337 KB ; il.

Tese (Doutorado Profissional em Controladoria e Finanças Empresariais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Claudio Parisi.
Referências Bibliográficas: f. 189-200.

1. Bancos. 2. Modelos Internos. 3. Modelos Padronizados. 4. Requerimentos De Capital. 5. Lógicas Institucionais. I. Parisi, Claudio, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Adriano Pinto Teixeira

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Controladoria e Finanças Empresariais

Título do Trabalho: O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- Empresa/Indústria: Banco Itaú - Bolsa Educação (parcial)
- Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

A ferramenta computacional Atlas.ti possibilita o pesquisador realizar a codificação das evidências obtidas durante a etapa de campo, correlacionando com as variáveis do modelo teórico, onde o pesquisador detém maior controle dos seus dados, estabelece padrões, com o foco no seu objetivo, estabelecendo-se redes que propiciam uma visualização e interpretação do corpus da pesquisa, o que auxiliou no sequenciamento das análises (Pocrifka & Carvalho, 2019).

Ainda as autoras Pocrifka e Carvalho (2019), em sua pesquisa que buscou apresentar e discutir o processo de análise de dados qualitativos utilizando-se dos ciclos de codificação propostos por Saldaña (2016), suportado pelo *software* Atlas.ti. O resultado do estudo revelou que a análise de dados obedeceu a um rigor científico e maior qualidade dos achados.

Segundo Saldaña (2016), a codificação é uma forma de analisar dados qualitativos, não o único caminho, sendo enfático que o próprio pesquisador deve optar pela técnica mais apropriada para o seu projeto de pesquisa. O autor defende a realização de dois ciclos de codificação e um de transição, onde em cada etapa o pesquisador realiza uma constante análise de forma não linear, seja código com código, dado com dado, dado com código, código com categorias, categorias com categorias, categorias retornando com os dados, etc.

Para Bardin (2016), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obtenção de procedimentos objetivos da descrição do conteúdo que permitam a inferência de conhecimentos e das condições de produção das variáveis dessa mensagem, compreendendo-se em três etapas cronológicas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A autora afirma que tratar o material é codificá-lo, transformar dados brutos de texto visando atingir uma representação do conteúdo ou de sua expressão.

Portanto, observa-se que Saldaña, (2016) e Bardin (2016) abordam o processo de análise na forma de codificação, sendo o primeiro por meio dos ciclos de codificação e a segunda, a análise de conteúdo. Assim, considerando que os modelos podem ser complementares, o que permite maior rigor e robustez na avaliação dos dados e preparação dos insumos para a triangulação dos resultados, propõem-se neste estudo a realização de protocolo baseado nas propostas de Saldaña, (2016) e Bardin (2016), conforme demonstrado na Figura 14 – Análise de Conteúdo e Triangulação dos Resultados, que apresenta a junção das etapas da análise de conteúdo e os ciclos de codificação:

- I. Pré-análise: Nessa etapa foram escolhidas as diversas fontes de evidências e de dados, conforme demonstrado nas três etapas da coleta de dados (Figura 9 – Desenho da Pesquisa), como o objetivo de identificar as variáveis do modelo teórico, que estão em linha com os pressupostos do estudo (Bardin, 2016);
- II. Exploração do material: Essa fase, que contou com o apoio do software Atlas.ti, corresponde ao processo de verificação minuciosa dos documentos, vídeos, transcrições, imagens com a finalidade de organização, classificação, categorização, elaboração de memorandos explicativos, decomposição das informações para o início do processo de pré-codificação (Bardin, 2016);
- III. 1º Ciclo de Codificação: Dentre os 25 métodos de codificação, optou-se pelo exploratório, diante da grande quantidade de documentos coletados na pesquisa, além da necessidade de exploração preliminar das variáveis do modelo teórico e suporte as análises dos pressupostos (Saldaña, 2016);
- IV. Ciclo de Transição e o mapa de códigos: Neste ciclo, buscou-se revisar a estruturação da codificação inicial, as categorias e subcategorias, consistindo em uma validação prévia antes da segunda codificação. Para essa atividade optou-se pelo “mapa de códigos, cujo processo consiste em reorganizar a lista de códigos e categorias, visando a condensação das informações, conceitos e temas (Saldaña, 2016);
- V. 2º Ciclo de Codificação: Dentre as seis opções de codificação do segundo ciclo, a codificação teórica propicia a verificação e a reanálise das codificações realizadas anteriormente, podendo-se localizar ligações ainda não identificadas, inclusive de categorias com outras categorias, códigos com códigos, como também a revisão de situações redundantes, objetivando alcançar as variáveis e afirmações teóricas dos pressupostos (Saldaña, 2016);
- VI. Tratamentos dos resultados, inferência e interpretação: Na fase final, os resultados significativos possibilitam a realização de inferências e interpretações, de acordo com os objetivos do estudo, além de outras descobertas inesperadas. Após a conclusão desse passo, o cenário para o início das triangulações dos resultados está preparado, considerando toda a jornada que partiu do “dado” bruto, passando pelas codificações, categorizações/subcategorizações, conceitos e teorizações até a efetiva

confirmação e ou rejeição dos pressupostos do estudo (Bardin, 2016; Saldaña, 2016).

Após a Etapa 4 - Análise de Conteúdo, dar-se o processo de triangulação (Etapa 5, Figura 9 – Desenho da Pesquisa), cuja subdivisão foi realizada em três fases, conforme demonstrado na Figura 18 – Análise de Conteúdo e Triangulação dos Resultados. As fases são compostas a partir do tipo de técnica de coleta e do dado pesquisado, seja originado de fontes primárias e ou secundárias. A seguir, apresenta-se a composição de cada um dos passos:

- 1) Triangulação 1: A primeira triangulação abordou apenas as fontes primárias de coleta de dados, compreendendo: as entrevistas semiestruturadas e a seção de *focus group*. Espera-se a identificação de situações que demonstrem a presença de todas as variáveis do modelo teórico (lógicas de mercado; lógica regulatória; contradições, práxis humanas, além dos campos organizacionais dominantes e ou emergentes) e até ideias eventualmente híbridas;
- 2) Triangulação 2: A segunda triangulação considerou as evidências de pesquisa obtidas a partir de fontes secundárias, que possibilitasse refletir as lógicas de mercado e regulatórias. Para isso, utilizou-se: documentos disponibilizados pela Febraban; podcast de IF autorizada ao uso de modelo interno do Brasil; transcrições de palestras de especialistas do SFN, realizadas no Congresso Internacional de Riscos organizado pela Febraban no Brasil; somados ao guia de melhores práticas e aprendizados para a implementação do novo arcabouço de abordagens padronizadas e internas do risco de mercado da SS&C; *insights* colhidos de informativos da empresa global de avaliação de risco Moody's; publicações do Comitê da Basileia, do BACEN e Banco Central/Conselho Europeu; além dos artigos da revista eletrônica internacional "Risk.net", que são de cunho prático e que aborda as discussões regulatórias e os impactos das medidas da Basileia, especialmente, quanto ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no mundo;
- 3) Triangulação 3: Na quinta triangulação obtém-se o refinamento dos resultados obtidos nas triangulações das fontes primárias e Secundárias, a fim de partir para a efetiva análise quanto a confirmação ou rejeição dos pressupostos do estudo.

Figura 18: Análise de Conteúdo e Triangulação dos Resultados
Nota. Elaborado pelo autor.